

Fósseis de *Palaeolama major* (Mammalia: Artiodactyla) do Lajedo do Atalho, Campo Formoso, Bahia

Rogério Damasceno SERAFIM¹ & João Paulo da COSTA²

¹Polo CEDERJ Angra dos Reis, Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Fundação CECIERJ), Avenida dos Trabalhadores, 179, Verolme, CEP 23914-175, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brasil

²Programa de Pós-graduação em Geociências, Faculdade de Geologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rua São Francisco Xavier, 524, 2º Andar, Sala 2032A, Maracanã, CEP 20550-013, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

Autor apresentador: rogeriodserafim@yahoo.com.br

Resumo: Este estudo apresenta a identificação e análise de fósseis de camelídeos provenientes do Abismo Última Cartada, localizado no Lajedo do Atalho, município de Campo Formoso, Bahia. O material, composto por elementos pós-cranianos (pélvis e fêmur fragmentados, tíbia, calcâneo e metatarso preservados quase que na totalidade), foi comparado morfológicamente com espécimes atuais e fósseis descritos na literatura, permitindo sua atribuição à espécie *Palaeolama major*. A descrição detalhada evidenciou caracteres diagnósticos da família Camelidae, como a proximidade entre o acetábulo e o forame obturado no osso coxal e o sulco longitudinal no metatarso formado pela fusão dos ossos III e IV. A estimativa de massa corporal foi calculada a partir da circunferência mínima do fêmur (139 mm), utilizando equações de regressão propostas por Campione & Evans (2012) para Mammalia e Ungulata, resultando em valores de 444,95 kg e 437,68 kg, respectivamente, com variação inferior a 2%. Esses dados confirmam a robustez do método mesmo com base em um único elemento ósseo. Os resultados ampliam o conhecimento sobre a distribuição geográfica e aspectos paleobiológicos de *P. major* no Pleistoceno da Região Intertropical Brasileira, reforçando a importância do Lajedo do Atalho como sítio fossilífero relevante para o estudo da megafauna extinta.

Palavras-chave: *Palaeolama major*. Camelidae. Pleistoceno. Lajedo do Atalho.

1. Introdução

Os camelídeos constituem um dos grupos de ungulados mais representativos da megafauna pleistocênica, tendo alcançado ampla distribuição geográfica e notável diversidade morfológica após o Grande Intercâmbio Biótico Americano (GIBA), ocorrido no final do Plioceno, em decorrência do soerguimento do Istmo do Panamá (Cione & Tonni, 1999; Marshall *et al.*, 1984; Webb, 1991; Woodburne *et al.*, 2006 apud Encina *et al.*, 2013).

Atualmente, na América do Sul, ocorre apenas a tribo Lamini Webb, 1965, representada por dois gêneros: *Lama* G. Cuvier, 1800, e *Vicugna* Lesson, 1842, encontrados principalmente nas regiões andinas (Scherer, 2009, p.9). Entretanto, durante o Pleistoceno, estiveram presentes pelo menos cinco gêneros válidos (Scherer, 2009) — *Lama* Frisch, 1775, *Vicugna* Lesson, 1842, *Hemiauchenia* Gervais & Ameghino, 1880, *Palaeolama* Gervais, 1867 e *Eulamaops* Ameghino, 1889 — evidenciando uma bem-sucedida radiação adaptativa desses ungulados após o GIBA.

Na Região Intertropical Brasileira (RIB; sensu Cartelle, 1999), a espécie fóssil mais comumente registrada é *Palaeolama major* Liais, 1872, documentada em diversos sítios paleontológicos (Scherer, 2009, 2012). Além dessa, há registros de *Lama guanicoe* (Müller, 1776) nos estados da Bahia e do Piauí, e de *Hemiauchenia mirim* Greco *et al.*, 2022, restritos ao estado da Bahia (Scherer, 2009, 2012; Greco *et al.*, 2022).

Recentemente, uma extensa plataforma carbonática repleta de cavernas, localizada no município de Campo Formoso (BA) e conhecida como Lajedo do Atalho, foi explorada, revelando diversos fósseis de vertebrados como as preguiças-gigantes *Valgipes bucklandi* (Lund, 1839; Lage *et al.*, 2023) e *Catonyx cuvieri* (Lund, 1839; Brito *et al.*, 2023), o tatu-gigante *Holmesina rondoniensis* Góis *et al.*, 2012 (Silva *et al.*, 2023) e um espécime de porco selvagem *Dicotyles tacaçu* (Linnaeus, 1758; Barbosa *et al.*, 2023). Dentre as cavidades investigadas, destaca-se o Abismo Última Cartada, em razão da presença de fósseis de camelídeos, materiais ainda não submetidos a estudos paleontológicos mais aprofundados.

Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo identificar taxonomicamente o material proveniente do Abismo Última Cartada e apresentar a estimativa de massa corporal do indivíduo identificado, contribuindo com informações paleobiológicas sobre a espécie.

2. Material e métodos

2.1. Área de estudo

O material analisado neste estudo, foi coletado associado e em superfície e proveniente do Abismo Última Cartada (10°05'30" S, 0°43'44" O), no Lajedo do Atalho, município de Campo Formoso, Bahia (Figura 1). O Lajedo do Atalho corresponde a uma ampla plataforma cárstica formada por rochas carbonáticas de idade proterozóica,

Figura 1. Localização do Lajedo do Atalho, Campo Formoso/BA. A, localização da Cidade de Campo Formoso, Bahia e do Lajedo do Atalho; B, área de exposição das rochas carbonáticas da Formação Caatinga, imagem retirada do Google Earth; C–D, entrada do Abismo Última Cartada, vista interna (C) e externa (D).

pertencentes à Formação Caatinga, uma das formações da Bacia de Irecê (Bizzi *et al.*, 2003; Alves, 2015; Santos *et al.*, 2020). O Lajedo corresponde a um complexo de pequenas cavernas, algumas das quais apresentam condutos formados por processos de dissolução da rocha, interligando algumas cavidades próximas e originando uma espécie de rede de comunicação interna entre os espaços do salão.

Provavelmente, este mesmo processo de dissolução da rocha superficial seja o fenômeno responsável pela formação das cavernas do Lajedo do Atalho, criando dolinas de dissolução ou pela alteração das características físicas da rocha, resultando em dolinas de abatimento pelo colapso estrutural do teto de uma galeria subterrânea (Travassos, 2015). Entretanto, há necessidade de estudos geomorfológicos mais detalhados no local para confirmação desta hipótese.

O Abismo Última Cartada, localizado na porção sudoeste do Lajedo do Atalho, figura entre as 33 cavernas registradas na região de Campo Formoso (SEI, 2018, p. 91). O acesso principal ocorre por uma abertura ovalada em sua parte superior, com diâmetro entre 5 e 6 m e profundidade de aproximadamente 8 m (Figura 1C–D). Em seu interior, observa-se alguns blocos de rocha carbonática fragmentada, resultantes de processos erosivos ao longo do tempo. Trata-se de um ambiente favorável à formação de afloramentos fossilíferos devido ao fluxo de energia reduzido, o que promove relativa estabilidade nos parâmetros físico-químicos, com menor variação nas condições de temperatura, umidade e iluminação (Lobo, 2013).

2.2. Identificação taxonômica

O material fóssil utilizado neste estudo corresponde a elementos do esqueleto pós-craniano, incluindo uma pélvis fragmentada, a porção distal de um fêmur, além de uma tíbia, um calcâneo e um metapodial preservados quase completos. Atualmente, o material encontra-se depositado na coleção do Laboratório de Ecologia & Geociências (LEG), do Instituto Multidisciplinar em Saúde da Universidade Federal da Bahia (IMS/CAT-UFBA), localizado em Vitória da Conquista, Bahia. Para o registro fotográfico, utilizou-se uma câmera Canon EOS 1500D, com velocidade ISO 100 e abertura $f/22$.

A descrição do material baseou-se na observação direta de suas características morfológicas, e a nomenclatura óssea adotada segue as referências *The Osteology of South American Camelids* (Torres *et al.*, 1986). A análise comparativa para identificação específica fundamentou-se nos dados apresentados por Scherer (2005, 2009), em seus estudos sobre os aspectos taxonômicos e filogenéticos dos Camelidae no Quaternário do Rio Grande do Sul e no Pleistoceno da América do Sul.

2.3. Estimativa de massa corporal

Para estimar a massa corporal do espécime, foram aplicadas equações de regressão linear baseadas exclusivamente na circunferência mínima do fêmur (CF), conforme proposto por Campione & Evans (2012). A medida foi obtida no ponto de menor diâmetro da diáfise, utilizando fita métrica flexível com precisão de 1 mm. O valor de CF , expresso em milímetros, foi inserido nas equações específicas para Mammalia (1) e Ungulata (2), as quais apresentam forte correlação ($R^2 > 0,94$).

$$(1) \log_{10}(BM) = 2.8977 \times \log_{10}CF - 0.5615$$

$$(2) \log_{10}(BM) = 2.9204 \times \log_{10}CF - 0.6173$$

onde BM representa a massa corporal estimada em gramas.

Os valores obtidos foram posteriormente transformados para escala linear, resultando na massa corporal em gramas, a qual foi convertida para quilogramas para interpretação biológica. Optou-se pelo uso exclusivo da circunferência do fêmur, uma vez que o material de estudo não preserva o úmero. Essa escolha é respaldada pelo fato de que a circunferência mínima do fêmur apresenta forte correlação com a massa corporal em quadrúpedes terrestres, permitindo estimativas consistentes mesmo na ausência de outros elementos proximais dos membros (Campione & Evans, 2012).

3. Resultados e discussão

3.1. Paleontologia sistemática

ARTIODACTYLA Owen, 1848

TYLOPODA Illiger, 1811

CAMELIDAE Gray, 1821

CAMELINAE Gray, 1821

Palaeolama Gervais, 1867

Palaeolama major Liais, 1872

(Figura 2–3)

Material e procedência: Fragmento do osso coxal esquerdo e direito, LEG 2781; fragmento de fêmur direito, LEG 2782; tíbia direita, LEG 2783; calcâneo direito, LEG 2785; metatarso esquerdo, LEG 2784. Abismo Última Cartada, Lajedo do Atalho, Campo Formoso, Bahia.

Descrição e comparação: O osso coxal direito LEG 2781 (Figura 2A) preserva parte do corpo do ílio, a porção distal comprimida lateralmente, o acetábulo, a fossa acetabular bem definida e côncava, além da incisura acetabular íntegra, de formato retangular e orientada em direção à borda do forame obturado. O osso coxal esquerdo LEG 2781 (Figura 2B) mantém apenas a extremidade proximal adjacente ao acetábulo, o qual também se encontra preservado, com fossa

acetabular e incisura acetabular bem definidas, apresentando as mesmas características observadas no elemento direito.

O fêmur direito LEG 2782 (Figura 2C) preserva a porção distal, incluindo os côndilos lateral e medial intactos, separados por fossa intercondilar profunda e bem delimitada. O côndilo lateral é maior e mais proeminente, enquanto o medial apresenta melhores condições de preservação. Na face anterior, as cristas lateral e medial da tróclea femoral estão bem definidas, delimitando o sulco da tróclea até a face patelar, apesar de fratura no ápice da crista lateral.

A tíbia direita LEG 2783 (Figura 3A–B) preserva o comprimento total, com leve curvatura e recobrimento

parcial por incrustação carbonática. Na extremidade proximal, o platô tibial mantém as facetas articulares dos côndilos lateral (ligeiramente côncava) e medial, o tubérculo intercondilar lateral bem definido e a eminência intercondilar demarcada, separando os tubérculos por sulco longitudinal. O côndilo medial apresenta formato ovoide e o lateral, relativamente plano, ambos íntegros. A tuberosidade da tíbia está preservada, projetando-se anteriormente e formando crista descendente até a diáfise, com sulco profundo separando-a do côndilo lateral.

Figura 2. Fósseis de *Palaolama major* do Pleistoceno do Abismo Última Cartada no Lajedo do Atalho, município de Campo Formoso, Bahia, Brasil. A–B, LEG 2781, fragmento do osso coxal direito (A), em vista lateral, fragmento do osso coxal esquerdo (B), em vista lateral; C, LEG 2782, fragmento distal de fêmur direito, em vista posterior. Barra de escala = 50 mm.

O calcâneo direito LEG 2785 (Figura 3D) preserva o comprimento total e mantém as principais estruturas anatômicas. Na extremidade proximal, a tuberosidade calcânea encontra-se bem definida. A face medial conserva a superfície articular posterior com o astrágalo, enquanto o sustentáculo do astrágalo permanece preservado. Na extremidade distal, está presente a face articular para o quarto tarsal.

DOI: 10.5281/zenodo.17285352

O metatarso esquerdo LEG 2784 (Figura 3C) preserva o comprimento total. Na extremidade proximal, estão íntegras as facetas articulares para o terceiro e quarto ossos tarsais, enquanto a diáfise apresenta maior diâmetro látero-medial que dorsal-plantar, afinando-se no sentido distal. Em vista plantar, observa-se sulco longitudinal delimitado por cristas paralelas próximas às bordas lateral e medial. A extremidade distal mantém a incisura intertroclear,

separando duas trócleas simétricas, bem como os côndilos lateral e medial dos III e IV metapodiais.

Os elementos pós-cranianos analisados apresentam um conjunto consistente de características morfológicas atribuídas à família Camelidae (e.g., Torres *et al.*, 1986; Scherer, 2009), incluindo, no osso coxal, proximidade entre a borda do forame obturado e o acetábulo, presença da crista no ramo acetabular do ísquio; e no metatarso, a presença de crista média distal somente na face posterior dos côndilos e sulco longitudinal dorsal formado pela fusão do III e IV. A morfologia dos espécimes, juntamente com os resultados morfométricos enquadrados nas faixas de tamanho observadas para *Palaeolama major* (ver Scherer, 2009), bem como as proporções entre os ossos, os registros de distribuição geográfica e a morfologia robusta do metatarso (IG = 0,16), permitem a associação específica do material analisado à espécie *P. major*.

Figura 3. Fósseis de *Palaeolama major* do Pleistoceno do Abismo Última Cartada no Lajedo do Atalho, município de Campo Formoso, Bahia, Brasil. A–B, LEG 2783, tíbia direita, em vista anterior (A) e posterior (B); LEG 2784, metatarsal esquerdo (C), em vista dorsal; LEG 2785, calcâneo direito (D), em vista dorsal. Barra de escala = 50 mm.

Comentários: Com base na análise comparativa entre o material preservado de Camelidae do Pleistoceno da América do Sul, bem como em dados obtidos de espécimes

atuais e de fósseis encontrados na América do Norte, Scherer (2009, p.288) reconheceu como válidos, os gêneros *Palaeolama*, *Hemiauchenia*, *Eulamaops* (extintos), *Lama* e *Vicugna* (extintos e atuais). O gênero *Palaeolama* atualmente está dividido entre quatro espécies: *Palaeolama weddelli* Gervais, 1855, com distribuição geográfica no Sul da Bolívia e região Andina do Equador (Scherer, 2009, p.134); *P. major*, com ampla distribuição na América do Sul, incluindo as regiões Norte e Nordeste do Brasil, regiões Pampeanas da Argentina e Uruguai, regiões costeiras no Sul do Equador e no Norte do Peru e região Norte da Venezuela (Scherer, 2009, p.144); *Palaeolama mirifica* (Simpson, 1929), com registro de distribuição geográfica somente nos Estados Unidos (Scherer, 2009, p.133); e *Palaeolama hoffstetteri* Guérin & Faure, 1999, com ocorrência registrada na região Andina da Bolívia (Scherer, 2009, p.143).

3.2. Estimativa de massa corporal

A partir da circunferência mínima do fêmur (139 mm), as equações propostas por Campione & Evans (2012) indicaram massas corporais de aproximadamente 444,95 kg utilizando a equação proposta para Mammalia e 437,68 kg utilizando a equação proposta para Ungulata. Essas estimativas, obtidas por meio da aplicação das regressões específicas para cada grupo, apresentaram valores próximos, com variação inferior a 2%, evidenciando a robustez do método mesmo quando aplicadas equações derivadas de diferentes amostras taxonômicas.

4. Conclusão

Os fósseis analisados do Abismo Última Cartada, no Lajedo do Atalho (Campo Formoso, BA), foram identificados como pertencentes a *P. major*, com base em características morfológicas pós-cranianas e proporções compatíveis com a espécie. A estimativa de massa corporal, resultou em valores próximos (444,95 kg e 437,68 kg, respectivamente), demonstrando a consistência do método. Esses resultados ampliam o registro geográfico da espécie e contribuem para o entendimento paleobiológico dos camelídeos pleistocênicos na RIB.

Agradecimentos

JPC agradece à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo financiamento concedido a JPC [processo 88887.744563/2022-00].

Referências

- ALVES, M.S.Y. **Modelagem geológica em microbialitos da Formação Salitre (Neoproterozóico) – Bacia de Irecê, BA.** 88 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geologia) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.
- BARBOSA, A. L. M.; LAGE, G. A.; SILVA, T. O.; ARAÚJO, A. V.; COSTA, J. P.; BRITO, A. P. M.; DUTRA, R. P.; DIAS, R.; SILVA, E. C.; NEVES, G. A. S.; COSTA, A. F.; GERMANO, R. V.; SA, J. O.; DANTAS, M. A. T. Ocorrência de artiodáctilos em cavernas do Lajedo

- do Atalho, Campo Formoso, Bahia. In: Paleo-NE, 2023, Florianópolis, PI. **Livro de Resumos** [livro eletrônico]. Florianópolis, PI: Ed. dos Autores, 2023. p. 69. 90 p.
- BIZZI, L.A., SCHOBENHAUS, C., VIDOTTI, R.M., GONÇALVES, J.H. **Geologia, Tectônica e Recursos Minerais do Brasil. Texto, Mapas e SIG**. CPRM – Serviço Geológico do Brasil, Brasília., 2003.
- BRASIL, Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) - Secretaria de Planejamento. **Perfil dos Territórios de Identidade da Bahia**. Volume 3 - Salvador/BA, 2018.
- BRITO, A. P. M.; ARAÚJO, A. V.; DUTRA, R. P.; DIAS, R.; SILVA, E. C.; NEVES, G. A. S.; BARBOSA, A. L. M.; COSTA, J. P.; COSTA, A. F.; LAGE, G. A.; SILVA, T. O.; GERMANO, R. V.; SA, J. O.; DANTAS, M. A. T. Ocorrência de *Catonyx cuvieri* em Abismo do Lajedo do Atalho, Campo Formoso, Bahia. In: Paleo-NE, 2023, Florianópolis, PI. **Livro de Resumos** [livro eletrônico]. Florianópolis, PI: Ed. dos Autores, 2023. p. 70. 90 p.
- CAMPIONE, N. E., EVANS, D. C. A universal scaling relationship between body mass and proximal limb bone dimensions in quadrupedal terrestrial tetrapods. **BMC Biology**, 10, 60, 2012.
- CARTELLE, C. Pleistocene mammals of the Cerrado and Caatinga of Brazil, in: Eisenberg, J.F., Redford, K.H. (Eds.), **Mammals of the Neotropics**. The University of Chicago Press, Chicago, pp. 27–46, 1999.
- ENCINA, R.L., PINO, M., RECABARREN, O. Los Lamini (Cetartiodactyla: Camelidae) extintos del yacimiento de Pilauco (Norpatagonia chilena): aspectos taxonómicos y tafonómicos preliminares. **Estud. Geol.** 2013.
- GRECO, M.C., DANTAS, M.A.T., COZZUOL, M. A new species of small Camelidae from the Late Pleistocene of Brazil. **Journal of Quaternary Science** 37(7):1261-1269, 2022.
- LAGE, G. A.; SILVA, T. O.; ARAÚJO, A. V.; COSTA, J. P.; BRITO, A. P. M.; DUTRA, R. P.; DIAS, R.; SILVA, E. C.; NEVES, G. A. S.; BARBOSA, A. L. M.; COSTA, A. F.; GERMANO, R. V.; DANTAS, M. A. T. Ocorrência de juvenis de *Valgipes bucklandi* em um complexo de cavernas inexploradas em Campo Formoso, Bahia. In: Paleo-NE, 2023, Florianópolis, PI. **Livro de Resumos** [livro eletrônico]. Florianópolis, PI: Ed. dos Autores, 2023. p. 72. 90 p.
- LOBO, H.A.S. Circulação microclimática entre superfície, grandes dolinas e cavernas no carste de São Desidério, Bahia. **Soc. Nat.** 25, 163-178, 2013.
- SANTOS, R.M.O., RODRIGUES, A.G., DAL' BÓ, P.F. Caracterização petrográfica dos calcários ornamentais da Formação Caatinga (BA). **Anuário do Instituto de Geociências - UFRJ** 43, 139-149, 2020
- SCHERER, C.S. **Os Camelidae Lamini (Mammalia, Artiodactyla) do Pleistoceno da América do Sul: aspectos taxonómicos e filogenéticos**. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Geociências, Programa de Pós-Graduação em Geociências, Porto Alegre, 2009
- SCHERER, C.S., 2012. The Camelidae (Mammalia, Artiodactyla) from the Quaternary of South America: cladistic and biogeographic hypotheses. **J. Mammal. Evol.**, 2012.
- SILVA, T. O.; ARAÚJO, A. V.; COSTA, J. P.; BRITO, A. P. M.; DUTRA, R. P.; DIAS, R.; SILVA, E. C.; NEVES, G. A. S.; BARBOSA, A. L. M.; COSTA, A. F.; LAGE, G. A.; DANTAS, M. A. T. Ocorrência de *Holmesina rondoniensis* no abismo “João Tatu”, Campo Formoso, Bahia, Brasil. In: Paleo-NE, 2023, Florianópolis, PI. **Livro de Resumos** [livro eletrônico]. Florianópolis, PI: Ed. dos Autores, 2023. p. 71. 90 p.
- TORRES, V.R.P., Altamirano, A.E., Guerra, E. The osteology of South American camelids. **Archaeological Research Tools**, vol. 3. Institute of Archaeology, University of California, Los Angeles, 1986.
- TRAVASSOS, L.E.P., RODRIGUES, B.D., TIMO, M.B., 2015. **Glossário conciso e ilustrado de termos cársticos e espeleológicos**. PUC Minas, Belo Horizonte, 65 p.